

ENTRE CONFLIT ET COOPÉRATION: APPORTS DE LA PÉDAGOGIE INSTITUTIONNELLE¹

 Dias, Danilo Augusto
ORCID: 0009-0007-1374-7233
danilo.augusto@unesp.br

 Fonseca, Sara
ORCID: 0009-0001-1281-3696
sara.fonseca@unesp.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1827288>

Résumé

Cette étude propose une analyse incisive de la nature singulière du conflit et de la violence en milieu scolaire, en soutenant que ces phénomènes ne doivent pas être assimilés à la violence ordinaire, mais qu'ils requièrent des « remèdes propres » de nature éminemment pédagogique. Fondée sur une méthodologie qualitative d'ordre bibliographique, la recherche revisite les fondements de la Pédagogie Institutionnelle (PI) — forgée à l'intersection des techniques Freinet et de la psychothérapie institutionnelle — pour démontrer comment le triptyque conceptuel formé par le matérialisme, le groupe et l'inconscient peut restructurer les dynamiques de classe. Les conclusions révèlent qu'en dépassant l'éducation « bureaucratique » et répressive grâce à des dispositifs tels que le Conseil de coopérative et la médiation par le langage, la PI permet à l'enseignant de cesser d'être un simple transmetteur pour agir en tant que facilitateur et « garant de la Loi », transformant les symptômes d'agressivité en opportunités d'autonomie et de coopération, soulignant ainsi la pertinence de cette approche encore peu explorée dans le contexte brésilien.

1. Introduction

Ce travail, issu de la recherche de master du premier auteur, centre son analyse sur la question du conflit en milieu scolaire, en particulier celui lié aux formes de violence, physique et/ou symbolique, qui nuisent au développement cognitif, émotionnel et social des enfants et des adolescents. Il ne s'agit pas, toutefois, d'un travail focalisé sur l'identification des causes de la violence, mais plutôt de proposer des moyens pédagogiques pour la traiter, en mettant l'accent sur sa prévention ou sur le dépassement d'une attitude violente.

Nous considérons que traiter la violence scolaire comme une forme supplémentaire de violence à laquelle le sujet est soumis, en ignorant la nature singulière du lieu où elle se produit, n'est pas adéquat. Autrement dit, la violence ou le conflit en milieu scolaire ne peuvent être perçus ou traités de la même manière que la violence domestique, urbaine ou sportive, mais requièrent des « remèdes propres ». Ces remèdes sont de nature pédagogique, tout comme l'est le contexte scolaire lui-même.

¹Communication orale présentée lors du 1er Séminaire du GEPCAD – UFRA/TMA, tenu en septembre 2025. Version originale en portugais: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18272029>

Ainsi, nous proposons la Pédagogie Institutionnelle comme élément fédérateur des actions de lutte contre la violence scolaire et de résolution des conflits. Ce travail vise à présenter comment les fondements de la Pédagogie Institutionnelle aident l'enseignant dans la gestion de la violence scolaire, en suggérant que cette approche soit davantage explorée par les éducateurs et les chercheurs brésiliens.

2. Cadre Théorique

La Pédagogie Institutionnelle (PI) peut être appréhendée, de prime abord, comme une analyse et une critique profonde de l'institution éducative elle-même, cherchant à dépasser une vision purement répressive. Plutôt que de se focaliser uniquement sur la transmission de contenus rigides ou sur des méthodes abstraites, elle ambitionne de créer un environnement où les relations et l'organisation même de la classe deviennent des outils actifs pour le développement humain et l'autonomie des élèves (Hess ; Schaepelynck, 2013 ; Lobrot, 1966 ; Nigris, 2017). Il s'agit, au fond, d'un pari sur la capacité du collectif à s'autogérer et sur celle des individus à devenir les protagonistes de leur propre parcours d'apprentissage et de vie. Cela contraste fortement avec l'éducation « bureaucratique », qui étouffe souvent l'initiative et la curiosité authentique des étudiants, les réduisant à de simples récepteurs d'information.

L'émergence de la PI ne constitue pas, en effet, un point isolé dans l'histoire de l'éducation, mais bien le résultat d'un dialogue intense avec les pratiques de Célestin Freinet, surtout dans la France de l'après-guerre (Boncourt ; Amigues ; Kherroubi, 2003 ; Jeanne, 2008). Fernand Oury, par exemple, l'une des figures les plus emblématiques de la PI, a trouvé dans les techniques Freinet — telles que l'imprimerie, le journal scolaire et le texte libre — des outils essentiels pour dynamiser la classe et la connecter à la vie réelle. On constate qu'Oury et ses collaborateurs, travaillant souvent en milieu urbain ou dans l'éducation spécialisée (comme les Instituts Médico-Pédagogiques), ont cherché à adapter et à étendre ces idées, en intégrant les connaissances des sciences humaines de l'époque (Pain, 2003). En ce sens, la PI a été forgée dans un creuset d'expériences et de réflexions, souvent issues de la psychothérapie institutionnelle, avec des figures comme Jean Oury et François Tosquelles, qui voyaient des parallèles clairs entre le traitement de la psychose et les dynamiques d'un système éducatif.

Les piliers qui soutiennent cette pédagogie forment un triptyque conceptuel fondamental : le matérialisme, le groupe et l'inconscient. Le matérialisme, ici, ne renvoie pas à une quête de biens, mais à l'idée que la connaissance se construit dans la pratique, dans

le faire, et que la valeur des interventions pédagogiques réside dans leur capacité à transformer la réalité. C'est pourquoi les techniques pédagogiques (comme le conseil de coopérative ou l'imprimerie, par exemple) sont tant valorisées : elles façonnent les activités et les relations. Le groupe est un élément central ; c'est en son sein que les interactions ont lieu, que les décisions sont prises et que les conflits sont réglés, souvent par le biais du Conseil de coopérative, qui fonctionne comme un espace de parole et d'analyse. Enfin, l'inconscient — une contribution marquante de la psychanalyse — est reconnu comme une force présente dans la classe ; la PI suggère que le comprendre, plutôt que de l'ignorer, est crucial pour l'efficacité éducative et la santé mentale de tous (Jeanne, 2008 ; Robin, 2011). La Loi et les règles claires sont, d'ailleurs, perçues comme des conditions de la liberté, et non comme ses opposés.

3. Méthodologie

La méthodologie employée dans ce travail adopte une approche qualitative, centrée sur la compréhension approfondie des phénomènes dans leur contexte naturel (Bogdan; Biklen, 2003). À cette fin, l'étude s'est entièrement fondée sur une recherche bibliographique, une modalité fondamentale selon Mazucato (2018), qui se structure autour de la lecture systématique, de l'analyse et de l'interprétation de la littérature existante. Des ouvrages, des revues scientifiques, des thèses et des mémoires ont constitué les sources principales, représentant l'accumulation des connaissances déjà explorées par d'autres chercheurs. Cette étape cruciale a exigé une planification minutieuse, incluant un repérage préliminaire, la recherche et le tri des sources, ainsi qu'une lecture attentive du matériel sélectionné.

L'importance de cette recherche bibliographique réside dans sa capacité à étayer théoriquement le problème en question, en délimitant le débat existant et les concepts pertinents au thème (Appolinário, 2021). Outre l'aide apportée à la définition des objectifs et à la construction des hypothèses, elle fournit la profondeur nécessaire pour que le travail contribue de manière significative au champ de la connaissance, validant ainsi la faisabilité de l'investigation proposée (Mazucato, 2018). Comprendre ce qui a déjà été produit constitue le socle de toute avancée scientifique (Mazucato, 2018).

4. Résultats et Discussion

Pour Oury et Vasquez (1974), la PI envisage la violence et le conflit en classe non pas comme de simples écarts de comportement à sanctionner, mais comme les symptômes de dynamiques plus profondes et, parfois, de défaillances au sein même de la structure de l'institution éducative. À l'opposé d'une vision purement répressive, la PI propose une analyse et une intervention visant la transformation de ces tensions, en les reconnaissant comme des manifestations d'angoisses ou d'un système qui, d'une certaine manière, ne dessert pas le plein développement des individus (Oury ; Vasquez, 1974). C'est comme si l'agitation du groupe, ou l'explosion d'un élève, était un cri, une forme d'expression qui demande à être entendue et comprise, au lieu d'être simplement réduite au silence.

Traditionnellement, l'école, avec sa pédagogie « bureaucratique », tend à imposer des programmes et des méthodes peu alignés sur les intérêts réels et les besoins de chaque élève. Dans ce scénario, l'enseignement risque de devenir un simple processus de transmission du « savoir » du maître vers l'élève, où la mémorisation l'emporte sur la compréhension véritable ou l'esprit critique. Cette approche étouffe souvent la spontanéité et l'initiative, engendrant un climat de passivité et de dépendance. L'enseignant, prisonnier de cette logique, se voit souvent comme un « rouage de la machine », plus soucieux de respecter les formalités et de maintenir l'ordre que d'engager véritablement les étudiants. Lorsque des problèmes surgissent, le système semble enclin à blâmer l'élève — « il est paresseux », « il fait preuve de mauvaise volonté », « il est malade » — alors qu'en réalité, l'origine du conflit réside peut-être dans le dysfonctionnement même de la structure pédagogique (Lobrot, 1966).

C'est à ce stade que la PI offre une perspective différente, cherchant à « resocialiser » la classe et l'école. Pour elle, le conflit, loin d'être un tabou, peut constituer un levier pour la compréhension mutuelle et le changement. L'un de ses outils majeurs pour gérer ces situations est le Conseil (Conseil de coopérative), une institution fonctionnant comme un espace structuré de parole, de régulation et de prise de décision collective (Oury ; Vasquez, 1974). Les enfants peuvent y exprimer leurs critiques, proposer des solutions et participer activement à l'organisation de la vie de la classe, permettant ainsi aux tensions d'être analysées et dédramatisées, plutôt que de s'accumuler et d'exploser. Outre le Conseil, le « Quoi de neuf ? » sert de moment initial d'accueil, une sorte de sas entre le monde extérieur et l'intérieur de la classe, où chacun peut apporter ses préoccupations et son vécu. Selon Robin (2011), il semble que pour la PI, des règles claires et une Loi bien établie soient, paradoxalement, les conditions de la liberté et de l'émergence du désir, et non l'inverse.

L'approche de la PI reconnaît également l'importance fondamentale du langage comme vecteur d'humanisation et de médiation (Pain, 2003 ; Robin, 2011). En mettant des

mots sur les angoisses et les conflits inexprimés, le groupe se capacite à l'intellectualisation et à l'analyse, transformant le chaos en quelque chose de travaillable. L'idée que l'inconscient est présent dans la classe est centrale chez Fernand Oury ; il soutenait qu'il est plus productif de le comprendre que de l'ignorer, car les apports de la psychanalyse peuvent offrir à l'enseignant des outils pour saisir les dynamiques sous-jacentes aux comportements, sans pour autant le transformer en thérapeute. Cela suggère que bon nombre de conflits vécus peuvent, en réalité, être les symptômes de questions plus anciennes et refoulées qui resurgissent dans le milieu scolaire.

Dans ce contexte, le rôle de l'enseignant est, de fait, remodelé. Il cesse d'être un simple magister qui dicte et transmet le savoir pour devenir un facilitateur d'interactions authentiques et un garant de la Loi. L'enseignant agit comme un analyste ou un moniteur du groupe, l'aidant à trouver son propre système d'interactions et à résoudre les tensions. Ils sont encouragés à « entendre ce qui se dit, essayer d'entendre ce qui ne se dit pas, et réagir » (Geffard, 2014, p.184). Cela signifie que le professeur répond aux demandes du groupe en matière d'explications, d'organisation ou de contenu, mais ne les impose pas arbitrairement. Il est probable que cette posture exige de l'éducateur une conscience aiguë de sa propre subjectivité et des réactions contre-transférentielles que les comportements des élèves peuvent susciter, car cela influence directement le lien pédagogique et la capacité à contenir et penser les crises, au lieu de céder à la panique (Canat ; Pain, 2007). L'autorité n'est donc pas supprimée, mais transformée et exercée de manière plus mature, centrée sur l'établissement de limites claires et le fait d'être une référence pour la Loi.

5. Conclusion

Nous considérons que la Pédagogie Institutionnelle constitue un levier majeur dans la lutte contre la violence scolaire, en alliant les principes de la psychanalyse à ceux de la pédagogie. Bien qu'elle demeure encore méconnue au Brésil, nous sommes convaincus que le champ éducatif pourrait tirer grand profit de son socle épistémologique pour l'élaboration de démarches éducatives conciliatrices.

Grâce à sa mise en pratique, les élèves sont amenés à saisir l'importance de la gestion des conflits, en élaborando leurs sentiments de frustration et d'agressivité par des voies appropriées et non violentes. Le rôle de l'enseignant s'avère fondamental, en ce qu'il accorde à l'élève un espace pour son expression pleine et entière. En outre, la classe institutionnalisée favorise un climat coopératif, où les élèves participent aux tâches et à l'édification des règles sociales par l'intermédiaire du Conseil de coopérative.

Referências

- APPOLINÁRIO, Fábio. **Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa 2ª edição (e-book)**. [N.p.]: Cengage Learning, 31 jul. 2021.
- BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto: Porto, 2003.
- BONCOURT, Martine; AMIGUES, René; KHERROUBI, Martine. Pédagogie Freinet/pédagogie institutionnelle, autres points de divergence. **Recherche & Formation**, [N.p.], vol. 44, n^o 1, p. 167–182, 2003. <https://doi.org/10.3406/refor.2003.1877>.
- CANAT, Sylvie; PAIN, Jacques. **Vers une pédagogie institutionnelle adaptée: les besoins particuliers des élèves en situation de handicap scolaire**. Nîmes: Champ social éd, 2007. (Recherches).
- GEFFARD, Patrick. Le groupe de pairs de la pédagogie institutionnelle: un espace psychique partagé?: **Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe**, [N.p.], vol. n^o 62, n^o 1, p. 183–195, 1 abr. 2014. <https://doi.org/10.3917/rppg.062.0183>.
- HESS, Charlotte; SCHAEPELYNCK, Valentin. Institution, expérimentation, émancipation: autour de la pédagogie institutionnelle. **Tracés**, [N.p.], n^o 25, p. 125–146, 18 nov. 2013. <https://doi.org/10.4000/traces.5832>.
- JEANNE, Yves. Fernand Oury et la pédagogie institutionnelle: **Reliance**, [N.p.], vol. n^o 28, n^o 2, p. 113–117, 29 set. 2008. <https://doi.org/10.3917/reli.028.0113>.
- LOBROT, Michel. **La pédagogie institutionnelle: l'École vers l'autogestion**. Paris: GAUTHIER-VILLARS, 1966. 318 p. (HOMMES ET ORGANISATIONS).
- MAZUCATO, Thiago (org.). **Metodologia da pesquisa e do trabalho científico**. Penápolis: Funep, 18 jan. 2018.
- NIGRIS, Elisabetta. Pedagogia istituzionale. In: RIVOLTELLA, Pier Cesare; ROSSI, Pier Giuseppe (orgs.). **L'Agire Didattico**. Brescia: La Scuola SEI, 2017. Disponível em: <https://nuovadidattica.wordpress.com/agire-didattico/>.
- OURY, Fernand; VASQUEZ, Aïda. **Vers une pédagogie institutionnelle**. [N.p.]: FRANÇOIS MASPERO, 1974.
- PAIN, Jacques. La pédagogie institutionnelle de Fernand Oury. **Chimères**, [N.p.], vol. 49, n^o 1, p. 159–178, 2003. <https://doi.org/10.3406/chime.2003.1262>.
- ROBIN, Isabelle. **La pédagogie institutionnelle à l'école maternelle**. Paris: Matrice Editions, 2011. 265 p.